

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Умарова Феруза Нигматовна

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Национальный исследовательский университет
старший преподаватель английского языка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590268>

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития англоязычной коммуникативной компетенции в техническом вузе, которая, как считается, стала одним из важнейших навыков современного вузовского персонала.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональное общение, английский язык для научных и академических коммуникативных целей, презентация.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в период становления глобальной образовательной среды и роста научной и профессиональной мобильности, английский язык, ставший языком мирового академического сообщества, оказывается определяющим для развития большинства образовательных программ в высших учебных заведениях. В результате большинству узбекских вузов приходится пересматривать свои цели, задачи, а также содержание большинства образовательных программ на английском языке¹.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Английский язык позволяет сотрудникам более эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность, обеспечивает высокий уровень научных исследований, позволяет устанавливать международные контакты и облегчает взаимодействие в поликультурной академической среде. В частности, как неотъемлемая часть научной и образовательной деятельности, профессорско-преподавательский состав вуза должен уметь выполнять следующие профессиональные задачи посредством английского языка²:

- читать лекции на английском языке для отечественных и иностранных студентов;
- вести деловую переписку и вести устные переговоры;

¹ Дадли-Эванс Т., Сент-Джон М. Развитие экстрасенсорного восприятия: мультидисциплинарный подход. Кембридж, издательство Кембриджского университета, 2018. 301 стр.

² Бауэрс Р. (ред.). Обучение преподавателей иностранных языков: комплексная программа подготовки преподавателей английского языка. Оксфорд, Modern English Publications, 2017. 179 стр.

- делать и выступать с докладами на различных международных научных мероприятиях;
 - писать научные статьи;
- и работать над научными проектами или проводить исследования в сотрудничестве с международными коллегами.

Эти виды деятельности обеспечивают выполнение университетом более глобальных и ответственных задач – повышение конкурентоспособности университета среди других университетов мира в таких сферах, как привлечение иностранных студентов, повышение качества научных исследований и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

«Английский язык для научных и академических коммуникативных целей» — это курс, направленный на преподавание английского языка с конкретной целью: развить и повысить способность учащихся изучать язык или проводить исследования на языке в какой-то конкретной области (области, в которой они работают, специализируются). В 21 веке такой подход к обучению английскому языку можно считать необходимым. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, хорошее владение английским языком позволяет участвовать в специальных профессионально-ориентированных мероприятиях, которые проводятся в современном мировом экономическом и академическом сообществе. Во-вторых, он предоставляет людям доступ к исследовательской литературе на английском языке, что позволяет им быть в курсе последних событий и узнавать о последних изобретениях и инновационных идеях.

Курсы обучения иностранному языку, разрабатываемые в соответствии с новыми требованиями к образовательным программам, должны создавать особые условия для подготовки работников современного технического учебного заведения и ориентировать на развитие их иноязычных компетенций. В Программе стратегического развития политехнических университетов указано, что курсы повышения квалификации академических кадров ПУ направлены на овладение иностранным языком, приобретение социокультурных компетенций для достижения международного сотрудничества в научной и образовательной сферах за счет развития приоритеты ПУ как национального исследовательского университета³.

³ Стюарт М. и Томсон А. (ред.). Взаимодействие с отличием: «другой» в образовании взрослых. Лестер, Национальный институт непрерывного образования взрослых, 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сделать вывод, что курс «Английский для Научно-академические коммуникативные цели» может позволить профессорско-преподавательскому составу национальных исследовательских политехнических университетов достичь основной цели профессиональной Модульной программы обучения, предназначенной для обучения английскому языку научно-педагогического состава ПУ, которая заключается в развитии и совершенствовании профессионального иностранного языка. языковая коммуникативная компетенция исследователей. Навыки, приобретаемые в рамках курса, могут быть применены в презентационных проектах, где слушатели могли бы надлежащим образом продемонстрировать результаты своей научной работы международному академическому сообществу.

При преподавании курса, представленного в статье, следует учитывать специфику аудитории. В частности, взрослые, занимающиеся профессиональной научной деятельностью, наряду с получением практического результата демонстрируют стремление к получению иноязычных компетенций в сфере академического общения. Поэтому коммуникативная деятельность учащихся осуществляется преимущественно в форме парной, мини-групповой или индивидуальной работы, что необходимо для более эффективного общения и подготовки их докладов и презентаций по профессиональным учебным вопросам.

Литература

1. Дадли-Эванс Т., Сент-Джон М. Развитие экстрасенсорного восприятия: мультидисциплинарный подход. Кембридж, издательство Кембриджского университета, 2018. 301 стр.
2. Бауэрс Р. (ред.). Обучение преподавателей иностранных языков: комплексная программа подготовки преподавателей английского языка. Оксфорд, Modern English Publications, 2017. 179 стр.
3. Уоллес М. Подготовка учителей иностранных языков: рефлексивный подход. Кембридж, издательство Кембриджского университета, 2011. 180 стр.
4. Стюарт М. и Томсон А. (ред.). Взаимодействие с отличием: «другой» в образовании взрослых. Лестер, Национальный институт непрерывного образования взрослых, 2015 г.
5. Эдвардс Р. Перемена местами. Гибкость, обучение на протяжении всей жизни и обучающееся общество. Лондон, Рутледж, 2017. 224 стр.

6. Филд Дж. Обучение на протяжении всей жизни и новый образовательный порядок. Сток-он-Трент: Trentham Books, 2010. 181 стр.
7. Джонс А., Дадли-Эванс Т. Английский язык для специальных целей: международный по объему, конкретный по назначению. TESOL Quarterly, 2011, 25, стр. 297–314.